

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4435149>

Кошовий Б.-П. О.

кандидат економічних наук,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Особливості використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах

JEL Classification: M 21

SECTION “Business Economics”: Економіка бізнесу.

Анотація. У статті досліджено особливості використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах. За результатами проведеного дослідження виявлено та охарактеризовано низку особливостей використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах: цей процес відповідає цілям сталого розвитку та стратегії європейської інтеграції України; на державному рівні підтримка та моніторинг впровадження практики використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах практично відсутні, основний акцент здійснюється на виробництві та збуті енергії; організаційне забезпечення використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах передбачає розробку та впровадження системи енергоменеджменту для підвищення ефективності та рентабельності відповідних змін; використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах має низку обмежень, пов'язаних як з об'єктивними характеристиками відповідних енергоресурсів, так і з нестабільною економічною ситуацією та політичними моментами в країні; наявні факти щодо використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах підтверджують їх значний потенціал для досягнення економічного та безпекового ефектів, аналіз яких уможливиться у випадку запровадження комплексної системи моніторингу відповідних процесів на рівні держави. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка методики моніторингу процесів використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах.

Ключові слова: промислові підприємства, енергоефективність, енергоменеджмент, енергетична безпека, використання альтернативних джерел енергії.

Annotation. Adherence to the interests of the national security of Ukraine and the principles of sustainable development requires special attention to the development of

industrial enterprises. The industry is the foundation on which the state's economy is based and developed, innovative changes take place and human capital develops. The search for new ways of industrial development, in particular, in crisis conditions of management is the main task of state economic policy.

For their part, industrial enterprises in Ukraine are almost constantly in a state of confrontation with numerous internal and external threats. Without a single effective state strategy for industrial development and the absence of a sustainable environment, the development of such enterprises is extremely difficult, and achieving efficiency depends solely on the quality of management. In the presence of systemic problems in the industry of Ukraine, the issue of innovative development, which would cover possible threats to the economic security of industrial enterprises, is practically ignored at the state level.

One of the key ways to achieve the economic security of industrial enterprises is to ensure their energy efficiency. In recent years, the world economy and energy policy have witnessed a steady vector of change with the transition from traditional to alternative energy sources in industrial enterprises. The borrowing of foreign experience by Ukrainian industrial enterprises is necessary but may be accompanied by threats of various kinds related to the peculiarities of the operation of such enterprises in Ukraine.

The article examines the features of the use of alternative energy sources in industrial enterprises. According to the results of the study, several features of the use of alternative energy sources in industrial enterprises were identified and characterized. This process corresponds to the goals of sustainable development and the strategy of European integration of Ukraine. At the state level, support and monitoring of the implementation of alternative energy sources in industrial enterprises are virtually absent, the main emphasis is on energy production and marketing. Organizational support for the use of alternative energy sources in industrial enterprises involves the development and implementation of energy management systems to increase the efficiency and profitability of relevant changes. The use of alternative energy sources in industrial enterprises has some limitations related to the objective characteristics of the respective energy resources, as well as to the unstable economic situation and political moments in the country. The available facts on the use of alternative energy sources in industrial enterprises confirm their significant potential for achieving economic and security effects, the analysis of which will be possible in the case of the introduction of a comprehensive system for monitoring relevant processes at the state level.

A promising area of further research is the development of methods for monitoring the use of alternative energy sources in industrial enterprises.

Keywords: industrial enterprises, energy efficiency, energy management, energy security, use of alternative energy sources.

Вступ

Дотримання інтересів національної безпеки України та принципів сталого розвитку вимагає особливої уваги до питання розвитку підприємств промисловості. Промисловість є фундаментом, на якому базується та

розвивається економіка держави, відбуваються інноваційні зміни та розвивається людський капітал. Пошук нових шляхів розвитку промисловості, зокрема, за кризових умов господарювання є основним завданням державної економічної політики.

Зі свого боку підприємства промисловості в Україні практично постійно перебувають у стані протистояння численним внутрішнім і зовнішнім загрозам. Без єдиної ефективної державної стратегії розвитку промисловості та відсутності сталого середовища розвиток таких підприємств є вкрай ускладненим, а досягнення ефективності діяльності залежить виключно від якості менеджменту. За наявності системних проблем у промисловості України питання інноваційного розвитку, що перекривав би можливі загрози економічній безпеці промислових підприємств практично ігнорується на державному рівні.

Одним з ключових напрямків досягнення економічної безпеки промислових підприємств є забезпечення їх енергетичної ефективності. Останніми роками у світовій економіці та енергетичній політиці спостерігається сталий вектор змін з переходом від традиційних до альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах. Запозичення іноземного досвіду українськими підприємствами промисловості є необхідним, однак може супроводжуватись загрозами різного характеру, пов'язаними з особливостями функціонування таких підприємств в Україні.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування особливостей використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах.

Результати дослідження

Однією з цілей сталого розвитку є впровадження відновлюваної енергетики. За інформацією ПРООН в Україні, у період з 1990 по 2010 рік кількість людей, забезпечених електроенергією, збільшилася на 1,7 млрд осіб. По мірі зростання населення у світі так само зростатиме й попит на дешеву енергію. Світова економіка, заснована на викопному паливі, а також збільшення викидів парникових газів, викликає радикальні зміни кліматичної системи, що визнається загрозою сталому розвитку [1].

Важливість імплементації принципів сталого розвитку у діяльності підприємств безперечно має важливе соціальне значення, однак, відображується і на ефективності їх діяльності та економічній безпеці. Як наголошують Крамаренко І. С. та Хмелик О.А., ігнорування тенденцій світового господарського розвитку призводить до втрат перспектив економічного зростання та виникнення загрози неконкурентоспроможності продукції, що випускається, втрати своєї технологічної незалежності, постійного відриву від провідних країн через невисоку здатність до інвестицій та впровадженнь нових технологій [2, С. 74].

Питання використання альтернативних енергоджерел на промислових підприємствах є питанням не лише економічних, але й безпековим. Як справедливо зауважують Воржакова Ю. П. та Пономаренко В. С., на сучасному етапі економічного розвитку України сфера енергетичної безпеки, і безпосередньо енергоефективність є одним із пріоритетних напрямків енергетичної політики України, розвиток якого потребує значних грошових та

ресурсних затрат, однак складне становище закупівлі енергоносіїв спонукає до широкого застосування альтернативних джерел енергії [3, С. 102]. Детальніше на енергобезпекових аспектах модернізації підприємств зупиняються Лось Л. В. та Терлецький М. Д., котрі зауважують, що «зростання цін на енергоносії, вичерпування ресурсів основних видів енергоносіїв, якими є, насамперед, нафта, газ, кам'яне та буре вугілля, а також обмежені можливості розвитку атомної та гідроенергетики, змушують звернути увагу на поширення використання альтернативних енергоносіїв: деревини та її відходів, інших біопалив, торфу, горючих сланців, бітумів, нетрадиційних газів, енергії вітру, сонця, тепла землі, біосинтезу тощо» [4, С. 1]. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» до альтернативних джерел енергії віднесено відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний газ, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів [5].

Безперечно, слід погодитись з Шишкіною І. О. щодо того, що енергетична політика є найважливішою сферою діяльності кожного уряду, адже від стану справ у паливно-енергетичному комплексі і ступеня надійності забезпечення країни енергетичними ресурсами залежать не тільки хід економічного розвитку і благополуччя країни, а й місце і роль держави у світовому співтоваристві [6, С. 5–6]. Разом з тим, не спостерігаємо у Енергетичній стратегії України на період до 2035 року конкретних кроків, які б дозволили з певністю стверджувати про державну підтримку впровадження у діяльності промислових підприємств альтернативних джерел енергії. У ст. 3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» вказано, що основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії включають залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку альтернативної енергетики [5]. Отже, можливість використання підприємствами промисловості альтернативних джерел енергії не з метою здійснення підприємництва у цій сфері фактично випадає з поля державної енергетичної політики.

Як наголошують Стойка В. О., Курмаєв П. Ю. та Стойка С. О., у сучасних умовах функціонування частина суб'єктів національного господарства не завжди можуть впоратися з витратами на придбання енергоресурсів. При цьому, зауважують вчені, виробництво електроенергії в Україні забезпечується у більшій мірі за рахунок діяльності атомних та теплоелектростанцій, натомість у розвинених країнах світу постійно впроваджують ефективні технології використання та розвитку нетрадиційних джерел енергії [7, С. 94]. За спостереженням Назарова М. І., енерговитрати залишаються критично значними в промисловості, що є однією із причин низької конкурентоспроможності регіонів й суттєвим бар'єром на шляху їх ефективної інтеграції до світового господарства [8, С. 84]. Доходимо висновку, що впровадження на підприємствах

промисловості практики використання альтернативних джерел енергії є питанням не лише їх економічної безпеки, конкурентоспроможності та соціальної відповідальності, але й умовою європейської інтеграції України.

Окреслений підхід не є виправданим. Діяльність з запровадження альтернативних джерел енергії є корисною як для держави в цілому, так і для окремих промислових підприємств. Як зауважують О. В. Шляга та В. О. Пастернак, «для України енергоефективність у виробничій сфері – оптимальний шлях комплексного вирішення енергетичних, екологічних та економічних питань, а для промислових підприємств – це прекрасна нагода стати менш енергозалежними, скоротити викиди вуглецю, зменшити собівартість продукції, наростити обсяги виробництва та підвищити власну конкурентоспроможність» [9, С. 75].

Для забезпечення використання альтернативних джерел енергії на підприємствах промисловості необхідною умовою є запровадження енергетичного менеджменту. Данілкова А. Ю. з цього приводу підкреслює, що перехід на систематизоване управління енергоефективністю на українських промислових підприємствах вимагає зміни в організаційно-управлінських структурах, застосування інноваційного інструментарію та методів для ефективного вирішення завдань управління енергетичними ресурсами [10, С. 60]. Крутогорський Я. відзначає, що енергоменеджмент постає як управлінська діяльність, що є частиною загальної системи управління, надає керівництву повний спектр енергетичної інформації, пропонує можливі шляхи покращення енергетичної ситуації, забезпечує та контролює раціональне та ефективне використання енергії, реалізовує потенціал енергозбереження [11, С. 81].

Запровадження енергоменеджменту як етап втілення стратегії з використання альтернативних джерел енергії на підприємстві промисловості передбачає, як зауважують Лизунова О. М. та Пуханов О. О., здійснення адміністративної роботи із впровадження й підтримки системи обліку й контролю, так матеріальне і моральне стимулювання, а також навчання персоналу економічними методами роботи, що дасть можливість підприємству здійснювати контроль над споживанням електроенергії й будь-яким іншим виробничим ресурсом [12, С. 76–77].

Переваги запровадження енергоменеджменту відзначають С. П. Денисюк та О. В. Бориченко: «функціонуюча система енергоменеджменту допомагає компанії постійно і систематично покращувати свою енергоефективність, беручи до уваги також і інші доречні та законні рекомендації. Система енергоменеджменту визначає організаційні та інформаційні структури, необхідні ресурси, а також політику в галузі енергетики, планування, розгляд / впровадження та використання, моніторинг та вимірювання, контроль і корекцію, внутрішніх аудиторів, регулярний аналіз з боку керівництва» [13, С. 13].

Крім організаційних аспектів, слід звернути увагу й на обмеження, пов'язані з використанням альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах. Магійович І. основною причиною, що гальмує розвиток альтернативної енергетики вважає політичну та економічну невизначеність державного

керівництва та інтереси енергетичних компаній, що займаються видобутком нафти і газу, вугілля [14, С. 114].

Як відзначає Іванченко Н. М., використання альтернативних джерел має особливості, зокрема, зумовлені природними умовами: можливості для використання альтернативних джерел енергії залежать від наявності водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання; наявності біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв; наявності геотермальних джерел та свердловин, придатних для виробництва та використання геотермальної енергії; наявності теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування підприємств промисловості [15, С. 211]. На думку Клопова І. О. у кожного виду альтернативного джерела енергії є одне загальне обмеження, а саме специфіка розташування установок (комплексів) із видобутку енергії із цих джерел та її переробка, що пов'язано передусім із технічною стороною виробництва енергії з альтернативних джерел енергії [16, С. 142]. Слід враховувати при впровадженні альтернативних джерел енергії у діяльність промислових підприємств також позаекономічні чинники. Так, Іванченко Н. М. наголошує, що масштабний розвиток вітроенергетики може сприяти негативному екологічному впливу на людей, що мешкають на великих територіях, якщо спорудження ВЕС чи окремих установок для автономного обслуговування об'єктів здійснювати без попереднього аналізу [15, С. 213].

Поглянемо докладніше на практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії у діяльність промислових підприємств. Розглянемо декілька прикладів, що демонструють перспективність та доцільність впровадження відповідних практик.

У 2013 р. металургійний комбінат «Азовсталь» Групи Метінвест за рахунок збільшення обсягів застосування альтернативних видів палива знизив витрату енергоресурсів, отримавши економічний ефект у розмірі 6,5 млн. доларів [17]. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує впроваджувати технології, які дозволяють за допомогою альтернативного палива зменшити використання традиційних джерел енергії. У вогнетривко-вапняному цеху природний газ частково заміщено біопаливом (лушпинням насіння). Завдяки цьому на обертових печах №№ 4, 5 вдалося зменшити вжиток газу на 80%. Для підвищення енергоефективності компанія також використовує альтернативні джерела опалювання (переведення приміщень на електрооборгов), проводить модернізацію обладнання, впроваджує проекти з енергозбереження [18]. Спеціалісти філії УМГ «Харківтрансгаз» навчилися виробляти енергетичний ресурс під час транспортування газу. Завдяки використанню турбодетандерної установки під час проходження опалювального сезону економічний ефект в грошовому еквіваленті становить близько одного мільйона гривень [19].

Значну роль альтернативних джерел енергії у енергетичній безпеці промислових підприємств доводить наступний приклад. У 2015 р. внаслідок пошкодження газопроводу «Краматорськ – Донецьк», було обмежено подачу газу на меткомбінати імені Ілліча, «Азовсталь», завод «Інкор і Ко» групи «Метінвест». Завод «Інкор і Ко» тимчасово зміг обійтися без постачання газу,

саме завдяки використанню альтернативних джерел енергії, тоді як на ММК імені Ілліча та «Азовсталі» ситуація стала критичною [20].

Утім, слід відзначити, що загального моніторингу стану використання альтернативних джерел енергії на підприємствах промисловості в Україні не ведеться.

Висновки

За результатами проведеного дослідження виявлено та охарактеризовано низку особливостей використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах:

- цей процес відповідає цілям сталого розвитку та стратегії європейської інтеграції України;

- на державному рівні підтримка та моніторинг впровадження практики використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах практично відсутні, основний акцент здійснюється на виробництві та збуті енергії;

- організаційне забезпечення використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах передбачає розробку та впровадження системи енергоменеджменту для підвищення ефективності та рентабельності відповідних змін;

- використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах має низку обмежень, пов'язаних як з об'єктивними характеристиками відповідних енергоресурсів, так і з нестабільною економічною ситуацією та політичними моментами в країні;

- наявні факти щодо використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах підтверджують їх значний потенціал для досягнення економічного та безпекового ефектів, аналіз яких уможливиться у випадку запровадження комплексної системи моніторингу відповідних процесів на рівні держави.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка методики моніторингу процесів використання альтернативних джерел енергії на промислових підприємствах.

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку. Ціль 7: відновлювана енергія. URL: <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html>

2. Крамаренко І. С., Хмелик О. А. Дослідження та тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С. 73–77. DOI: [10.32702/2306-6806.2020.1.73](https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.73)

3. Воржакова Ю. П., Пономаренко В. С. Розвиток та підвищення енергоефективності підприємств України. Бізнес, інновації, менеджмент:

проблеми та перспективи. 2020. URL: <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201148>

4. Лось Л. В., Терлецький М. Д. Перспективна альтернативна енергетика. *Вісник Житомирського національного агроекологічного університету*. 2013. № 1(1). С. 203-214.

5. Про альтернативні джерела енергії: Закон України. Редакція від 01.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text>

6. Шишкіна І. О. Альтернативні джерела енергії світового ринку: сучасний стан та перспективи. *Економіка промисловості*. 2012. № 1-2. С. 103-109

7. Стойка В. О., Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. Теоретичні та практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії. *Причорноморські економічні студії*. 2016. Вип. 12(1). С. 90-94.

8. Назаров М. І. Енергоефективність та енергозбереження як ефективні інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2015. Вип. 10. С. 84-88

9. Шляга О. В., Пастернак В. О. Перспективи впровадження системи енергоменеджменту для промислового підприємства. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2017. Вип. 5(2). С. 69-77.

10. Данілкова А. Ю. Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2016. № 8. Ч. 1. С. 58–61.

11. Крутогорський Я. Впровадження системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки*. 2017. Вип. 44(1). С. 80-87.

12. Лизунова О. М., Пуханов О. О. Формування енергоефективної політики підприємства. *Причорноморські економічні студії*. 2017. Вип. 16. С. 75-78.

13. Денисюк С. П., Бориченко О. В. Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні. *Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал*. 2015. № 1 (39). С. 7–17.

14. Магійович І. Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку. *Аграрна економіка*. 2012. Т. 5, № 1-2. С. 111-116.

15. Івченко Н. М. Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент*. 2015. Вип. 14. С. 210-213

16. Клопов І. О. Техніко-економічні засади використання альтернативних джерел енергії. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2017. Вип. 1. С. 137-143.

17. Економія енергоресурсів на комбінаті "АЗОВСТАЛЬ" склала \$ 6,5 млн за підсумками 2013 року. URL: <https://www.scm.com.ua/news/energy-savings-at-azovstal-iron-steel-works-equaled-to-6-5-million-usd-at-year-end-2013>

18. Підсумки енергоспоживання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2017 році. URL: <https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=549>

19. Укртрансгаз навчився виробляти енергію від сили потоку газу. URL: <http://utg.ua/utg/media/news/2017/03/detander-htg.html>

20. Меткомбінати Ахметова тимчасово відключили від газопостачання. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2015/06/12/546584/>